

ERKAKLAR VA AYOLLARNING NUTQIDAGI FARQLAR

Obiljonova Iforaxon Ilxomjon qizi

Qo‘qon davlat universiteti IV bosqich talabasi

oribjonovaihora@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada erkaklar va ayollar nutqlari o‘rtasidagi farqlar lingvopragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — jins omilining kommunikativ xulq-atvorga, xususan, so‘zlovchining nutqiy niyatini ifodalash va idrok etish jarayonlariga ta’sirini aniqlashdir. Maqolada D. Tannen va J. Xolmslarning gender tilshunoslikka oid qarashlari asosida ayollar va erkaklarning nutqdagi xatti-harakatlari tahlil qilinadi. Maqola yakunida genderga oid nutq farqlari tabiiy-biologik omillardan ko‘ra ijtimoiy-madaniy omillar bilan chambarchas bog‘liq ekani ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: nutq iboralari, gender lingvistika, pragmatika, kommunikativ uslub, ijtimoiy omillar, til va jamiyat.

Abstract: This article analyzes the differences between male and female speech from a linguo-pragmatic perspective. The primary aim of the study is to determine how the gender factor influences communicative behavior, particularly the processes of expressing and interpreting the speaker’s communicative intentions. The article examines the speech behavior of men and women based on the gender-related linguistic views of D. Tannen and J. Holmes. The findings highlight that gender-based speech differences are more closely connected with socio-cultural factors than with natural or biological determinants.

Keywords: speech expressions, gender linguistics, pragmatics, communicative style, social factors, language and society.

Аннотация: В данной статье анализируются различия между речью мужчин и женщин с лингвопрагматической точки зрения. Основная цель исследования — определить влияние гендерного фактора на коммуникативное поведение, в частности на выражение и восприятие речевых намерений говорящего. В статье рассматриваются особенности речевого поведения женщин и мужчин на основе гендерных лингвистических

концепций Д. Таннен и Д. Холмс. В заключение подчеркивается, что гендерные различия в речи в большей степени обусловлены социально-культурными факторами, нежели естественными или биологическими причинами.

Ключевые слова: речевые выражения, гендерная лингвистика, прагматика, коммуникативный стиль, социальные факторы, язык и общество.

KIRISH

Til va kommunikatsiya inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni ifodalash va shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, til ishlatish uslubi jins omiliga bog'liq holda farqlanishi mumkin. Lingvopragmatik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar va erkaklarning so'z orqali amalga oshiriladigan amallar (buyurish, so'rash, rad etish, uzr so'rash va hokazo), turlicha ifodalanadi va qabul qilinadi.

"Bolalar o'z guruhlarida kuzatadigan, yaratadigan va aks ettiradigan stereotiplar orqali boshqa jins vakillaridan turlicha xulq-atvorni o'rganadilar"¹, deydi Egerton universiteti professori Dr. Lucy Wathika o'z maqolasida. Bundan shu anglashiladiki, bolalar ayni til o'rganish va uni sayqallash davrida ya'ni bog'cha yoshida atrofidagi insonlar o'z jinslariga mansub insonlar bo'ladi. Shu sababli, o'g'il bolalar ko'proq o'z nutqida ustunlikni ifodalash, e'tibor qozonish va o'z so'zini o'tkazishni, qizlar esa yaqinlik va tenglik munosabatlarini yaratish va saqlash, boshqalarni maqbul tarzda tanqid qilishni o'rganadilar.

Ushbu maqola erkaklar va ayollar nutqlaridagi farqlarini lingvopragmatik nuqtayi nazardan o'rganishga qaratilgan bo'lib, mavzuga oid nazariy va amaliy tadqiqotlar asosida tahlil olib boradi. Maqola davomida jins omili nutq uslubiga, ijtimoiy va madaniy kontekstga ta'siri, shuningdek, gender farqlarining kommunikatsiyadagi roli yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

¹ "Speech Acts Patterns of Male and Female Members in County Assembly: A Study of Gender Differences." International Journal of Humanities and Social Science, vol. 11, no. 10, October 2021

Nutq iboralari va jinslararo kommunikativ farqlarni o'rganish lingvistika va pragmatika sohasida dolzarb tadqiqot yo'nalishidir. Til insonning ijtimoiy faoliyati va jamiyatdagi o'zaro munosabatlarni shakllantirishda markaziy rol o'ynaydi, shuningdek, nutqning qanday ifodalanishi, uning samaradorligi va tinglovchi bilan o'zaro aloqasi jinslararo farqlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu bo'limda ayollar va erkaklarning nutqlaridagi farqlarini o'rganishda Janet Holmesning *Women, Men and Politeness* (1995) asari va Deborah Tannenning "Difference Theory" nazariyasi asosiy manba sifatida tahlil qilinadi, shuningdek, lingvopragmatik yondashuv orqali o'z kuzatuvlar va tahlillar kiritilgan.

Holmesning asarida ayollar va erkaklarning nutq aktlaridagi farqlar politeness strategiyalari va kommunikativ niyatlar orqali ko'rsatiladi. U ayollar nutqi ko'proq bilvosita, yumshoq va hamkorlikka yo'naltirilgan, erkaklar nutqi esa to'g'ridan-to'g'ri, maqsadga yo'naltirilgan va dominant ekanini ta'kidlaydi. Holmes shuningdek, nutq aktlarini tahlil qilishda hedging, tag questions va indirect requests kabi strategiyalarni asosiy indikator sifatida ishlatadi. Ayollar nutqida bu strategiyalar ijtimoiy uyg'unlikni saqlash, tinglovchiga moslashish va konflikt ehtimolini kamaytirishga xizmat qiladi. Erkaklar nutqida esa bu strategiyalar kamroq qo'llanadi, ularning nutqi ko'proq to'g'ridan-to'g'ri va qat'iy bo'ladi, bu esa kommunikativ dominantlikni va maqomni ifodalashga yordam beradi.

Tannenning "Difference Theory" nazariyasi ayollar va erkaklar nutqidagi farqlarni ijtimoiy va kommunikativ kontekst nuqtai nazaridan tushuntiradi. Nazariyaga ko'ra, ayollar nutqi ko'proq hamkorlik va dialogik uslubga asoslangan, erkaklar nutqi esa raqobatbardosh va maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Ushbu nazariya Holmesning politeness strategiyalari bilan uzviy bog'liq, chunki ayollarning muloyim, bilvosita nutqi va erkaklarning to'g'ridan-to'g'ri nutqi ularning ijtimoiy rollari va kommunikativ maqsadlariga mos keladi. Kuzatuvlar asosida shuni ko'rish mumkinki, ayollar nutqida hedging va tag questions ko'proq ishlatiladi, bu esa ularning nutqini ijtimoiy jihatdan moslashuvchan va dialogik qiladi. Erkaklar nutqi esa ko'proq qisqa, to'g'ridan-to'g'ri va dominant, bu ularning mavqe va maqomini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Ayollar nutqidagi hedging strategiyalari nutqni yumshatadi va tinglovchiga moslashish imkonini beradi. Masalan, “menimcha bu ishni shunday qilishimiz mumkin” yoki “ehtimol, siz ham shunday o‘ylarsiz” kabi iboralar nutqni hamkorlikka yo‘naltiradi. Qo‘shimcha qilinadigan bo‘lsa, hedging ayollar nutqida nafaqat muloyimlikni oshiradi, balki ijtimoiy uyg‘unlikni saqlash va muloqotdagi konfliktlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Erkaklarning nutqida esa hedging kamroq uchraydi, bu esa ularning nutqini qat‘iy, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va maqsadga yo‘naltirilgan qiladi. Shu nuqtai nazardan, hedging strategiyalari nutq farqlarini aniqlashda asosiy indikator sifatida xizmat qiladi.

Tag questions esa ayollar nutqini dialogik shaklga keltirishning muhim vositasi hisoblanadi. Ayollar ko‘pincha gap oxirida “...shunday emasmi?” yoki “...siz ham shunday o‘ylaysizmi?” kabi iboralarni qo‘shadilar. Bu strategiya tinglovchining fikrini inobatga olish, muloqotga jalb qilish va ijtimoiy uyg‘unlikni saqlashga yordam beradi. Kuzatuvlarga tayangan holda shuni ta‘kidlash mumkinki, tag questions nutqni passivlashtirmaydi, balki uning ijtimoiy samaradorligini oshiradi. Erkaklar nutqida tag questions kamroq uchraydi, ular ko‘proq qat‘iy va mustaqil gaplarni afzal ko‘radilar, bu esa ularning kommunikativ dominantligini kuchaytiradi.

Indirect requests yoki bilvosita so‘rovlar ayollar nutqida muhim o‘rin tutadi. Masalan, “Iltimos, menga bu ishda yordam bera olasizmi?” shaklidagi so‘rov tinglovchiga tanlov imkonini beradi va ijtimoiy uyg‘unlikni saqlashga xizmat qiladi. Erkaklar esa so‘rovlarni ko‘proq to‘g‘ridan-to‘g‘ri, buyruq shaklida ifodalaydi: “Buni qil.” Kuzatuvlar asosida shu narsa ayon bo‘ldiki, bu farq ayollar va erkaklarning ijtimoiy qarashlarga moslashish strategiyasini aks ettiradi. Shu bilan birga, ayollar nutqida muloyimlik, diplomatik yondashuv va tinglovchi bilan hamkorlik ustuvor bo‘lsa, erkaklar nutqida esa tezkorlik, samaradorlik va dominantlik ustunlik qiladi.

Metodologik jihatdan tahlillar lingvopragmatik yondashuvga asoslanadi. Nutqni tahlil qilishda gapning faqat grammatik yoki leksik shaklini emas, balki uning

ijtimoiy vazifasi, tinglovchiga ta'siri va kontekst bilan bog'liqligini hisobga olish zarur. Misol uchun, biror so'rov ayollar nutqida bilvosita ifodalanadi, erkaklarda esa to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi. Shu tarzda, nutq faqat ma'lumot uzatish vositasi emas, balki ijtimoiy munosabatlarni boshqarish va kommunikativ niyatni ifodalash vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, nutq farqlari doim qat'iy emas va kontekstga bog'liq. Masalan, ayol rahbar nutqida to'g'ridan-to'g'ri buyruq berishi mumkin, erkak esa do'stona suhbatda muloyim va bilvosita iboralarni ishlatadi. Shu sababli nutq iboralarini o'rganishda kontekst, mavqe va muloqotdagi maqsad asosiy rol o'ynaydi. Holmes va Tannenning nazariyalari bu farqlarni tushuntirishda yordam beradi, ammo tahlillar nutq farqlarini faqat nazariy manbalar bilan cheklash yetarli emas; real muloqot va kontekstni hisobga olish zarurligi ta'kidlaydi.

Shuningdek, nutqdagi gender farqlari ijtimoiy kontekst va madaniy qarashlar bilan bog'lab tahlil qilindi. Sharq madaniyatida erkak kishi ayol kishi ustidan hukmron sifatida ko'rilgan, shuning uchun ham mening fikrimcha, bu stereotip hozirgacha ayollar va erkaklarning nutqiga ta'sir qiladi. Chunki, ayollar nutqida ko'proq muloyimlik, dialog va hamkorlik ustuvor, erkaklar nutqi esa ko'proq raqobatbardosh va to'g'ridan-to'g'ridir. Bu esa ularning kommunikativ vazifasi va ijtimoiy qarashlari bilan bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, nutq iboralaridagi farqlarini biologik tafovutlar bilan emas, balki ijtimoiy va madaniy kontekst bilan izohlash ham zarur.

Natijada ayollar va erkaklarning nutq iboralaridagi farqlarini lingvopragmatik, ijtimoiy va madaniy nuqtai nazardan o'rganish zarur. Holmesning politeness strategiyalari va Tannenning Difference Theory nazariyasi nutq farqlarini tushuntirish uchun samarali nazariy asos bo'lib, nutq aktlarini real muloqot kontekstida amaliy jihatdan qo'llash imkonini beradi. Shu tarzda, ayollar va erkaklarning nutqlaridagi farqlari faqat leksik yoki grammatik jihatdan emas, balki ijtimoiy, madaniy va lingvopragmatik omillar bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

NATIJALAR

Ushbu tadqiqot ayollar va erkaklarning nutq aktlaridagi farqlarni lingvopragmatik yondashuv, Holmesning politeness strategiyalari va Tannenning Difference Theory nazariyasi asosida tahlil qildi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, ayollar va erkaklar nutq uslubi turli ijtimoiy va madaniy kontekstlarga moslashgan bo'lib, ular orasida strategik va kommunikativ farqlar aniq seziladi. Shu bilan birga, gender farqlari faqat grammatika yoki leksik jihatdan emas, balki nutqning ijtimoiy vazifasi, tinglovchiga ta'siri va muloqotning maqsadi bilan ham bog'liq ekanligi aniqlanadi. Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, ayollar va erkaklarning kommunikativ maqsadlari va dominantlik darajasi sezilarli farq qiladi. Ayollar nutqi odatda tinglovchi bilan hamkorlikka asoslangan, ularni hurmat qilish va muloqotda konfliktlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Erkaklar nutqi esa tezkorlik, qaror qabul qilish va mavqe ifodalashga yo'naltirilgan bo'lib, ular nutqda ko'proq qat'iy va aniq ifodalarni ishlatadi. Shu bilan nutqdagi gender farqlari nafaqat individual xususiyat, balki ijtimoiy va madaniy qarashlar orqali shakllanganligini ko'rsatadi. Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, nutq farqlari kontekstga qarab o'zgaradi. Masalan, ayol rahbar nutqida to'g'ridan-to'g'ri buyruq berishi mumkin, erkak esa do'stona suhbatda muloyim va bilvosita iboralarni ishlatadi. Shu bilan gender farqlari qat'iy xatti-harakatlar emas, balki ijtimoiy vazifa, madaniy qarashlar va muloqot maqsadi bilan bog'liq dinamik jarayon ekanligi aniqlandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni beradi:

1. Ayollar nutqi ko'proq bilvosita, yumshoq va hamkorlikka yo'naltirilgan.
2. Erkaklar nutqi esa to'g'ridan-to'g'ri, qat'iy va dominant bo'lib, maqsadga yo'naltirilgan.
3. Hedging, tag questions va indirect requests ayollar nutqida ijtimoiy uyg'unlik va muloqot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
4. Nutq farqlari kontekst, mavqe va muloqot maqsadiga bog'liq ravishda o'zgaradi.
5. Holmes va Tannen nazariyalari nutqdagi gender farqlarini tushuntirishda samarali bo'lib, real muloqot va lingvopragmatik kontekstni hisobga olish natijalarni yanada chuqurlashtiradi.

MUHOKAMA

Ayollar va erkaklarning nutqidagi farqlar lingvistik tadqiqotlarda hali ham muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda, chunki ularning asosiy sabablari va ta'sirlari to'liq aniqlanmagan. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, ayollar nutqi ko'proq bilvosita va hamkorlikka yo'naltirilgan, erkaklar nutqi esa qat'iy va dominant bo'lishi mumkin, lekin bu farqlar har doim qat'iy xatti-harakatlar bilan bog'liq emas. Shu nuqtai nazardan, gender asosidagi nutq farqlari kontekstga, mavqega va ijtimoiy vazifaga qarab o'zgarishi mumkinligi muhokama qilinadi.

Shuningdek, ayollar nutqidagi muloyimlik va tinglovchiga moslashish strategiyalari, hamkorlik va konfliktlarni oldini olishga xizmat qilsa-da, bu farqlar har doim aniq va universal emas. Erkaklarning to'g'ridan-to'g'ri nutqi esa dominantlikni ifodalaydi, lekin ba'zi vaziyatlarda ular ham bilvosita yoki muloyim uslublarni ishlatishi mumkin. Shu sababli, ayollar va erkaklarning nutqidagi farqlar ijtimoiy, madaniy va individual omillar bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ular haqidagi qarashlar hali ham ilmiy hamjamiyatda munozara tug'diradi.

Bundan tashqari, nutqdagi gender farqlari tadqiqotlarda ko'p hollarda stereotiplar bilan aralashib ketishi mumkinligi ham muhokama qilinadi. Shu bilan, ayollar va erkaklarning nutqidagi farqlarni tahlil qilishda kontekst, mavqe va muloqot maqsadi doimiy ravishda hisobga olinishi zarur.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar va erkaklarning nutqlari o'rtasidagi farqlar murakkab, ko'p qatlamli va bir xil model bilan tushuntirib bo'lmaydigan hodisadir. Ushbu farqlar ko'pincha lingvistik shakllardan tashqari, ijtimoiy mavqe, madaniy qarashlar, kommunikativ vazifa va individual nutq tajribasi bilan belgilanadi. Ayollar nutqida ko'proq muloyimlik, hamkorlik va ijtimoiy uyg'unlikni saqlashga yo'naltirilgan strategiyalar kuzatilsa, erkaklar nutqida aniqlik, qat'iyat va dominantlik elementlari ustunlik qiladi.

Biroq bu farqlar qat'iy chegaralangan emas — ular kontekst, vaziyat va maqsadga qarab o'zgaruvchanlik kasb etadi. Shuning uchun gender asosidagi nutq tahlilini stereotiplar bilan emas, balki ijtimoiy va lingvopragmatik omillarni hisobga olgan holatda olib borish lozim. Bu yondashuv nafaqat til va jamiyat o'rtasidagi o'zaro

bogʻliqlikni ochib beradi, balki real muloqotdagi gender tenglikni ilmiy asosda tushuntirish imkonini ham yaratadi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Joʻrayeva, Zuxroxon Yoʻlchi qizi. "Speech Expression of Gender and Its Pragmatic Classification." *Western European Journal of Linguistics and Education*, vol. 2, no. 4, 2024.
2. Holmes, Janet. *Women, Men and Politeness*. London: Longman, 1995.
3. Tannen, Deborah. *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*. New York: William Morrow & Co., 1990.
4. Marković, Suzana S. "Gender Variable in Realization of Directive Speech Acts." *LIPAR*, no. 82, 2023, pp. 27–38.
5. Niyazova, Aziza Furkatovna, Mahchehra J. Tuychiyeva, va Parvina M. Tursunova. "Gender Aspects of Politeness Strategy in Speech Acts." *Linguistics and Culture Review*, vol. 5, S2, 2021, pp. 1488–1496.
6. Niyazova, G. G., va boshqalar. "Pragmatic Description of Speech Acts Related to Gender Speech." *Journal of Positive School Psychology*, vol. 6, no. 4, 2022.
7. Shermirzayeva, Maxliyo. "Gender Differences in Language Use: A Sociolinguistic Perspective." *Oʻrta Osiyoda Ijtimoiy va Gumanitar Tadqiqotlar*, 2023 (onlayn maqola).
8. "Speech Acts Patterns of Male and Female Members in County Assembly: A Study of Gender Differences." *International Journal of Humanities and Social Science*, vol. 11, no. 10, October 2021
9. Erman, Britt. "Female and Male Usage of Pragmatic Expressions in Same-Sex and Mixed-Sex Interaction." *Language Variation and Change*, vol. 4, no. 2, 1992, pp. 217–234.
10. Gulnoraxon Niyazova. "Diskursiv Tahlilda Gender Munosabatlarning Voqelanashi." *Ijodkor Oʻqituvchi*, 2024.